

HUDUDLARDA MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLAR MANBAINI KENGAYTIRISH YO'LLARI

Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19553413>

Annotatsiya: Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish jarayonida mahalliy budjetning o'рни, uning moliyaviy imkoniyatlari va samaradorligini oshirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, mahalliy budjetlar daromad bazasini shakllanishining ilmiy-amaliy asoslari yoritib berilgan. Hududlar iqtisodiy salohiyatidan oqilona foydalanish orqali mahalliy budjetlar daromad bazasini mustahkamlash imkoniyatlari asoslangan.

Kalit so'zlar: mahalliy budjet, soliq yuki, soliq ma'murchiligi, subvensiya, hududlar iqtisodiy salohiyati, budjet ssudalari, mahalliy soliqlar, fiskal omil.

ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РЕГИОНАХ

Шаропов Дилшоджон Рахматуллаевич

независимый исследователь Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: Проанализированы роль местного бюджета в процессе социально-экономического развития территорий, его финансовые возможности и вопросы повышения эффективности. Также раскрыты научно-практические основы формирования доходной базы местных бюджетов. Обоснованы возможности стабилизации доходной базы местных бюджетов путем оптимального использования экономического потенциала регионов.

Ключевые слова: местный бюджет, налоговая нагрузка, налоговое администрирование, субвенция, экономический потенциал регионов, бюджетные ссуды, местные налоги, фискальный фактор.

WAYS TO EXPAND THE REVENUE BASE OF LOCAL BUDGETS IN REGIONS

Sharopov Dilshodjon Rakhmatullaevich

Independent Researcher, Tashkent State University of Economics

Abstract: The article analyzes the role of local budgets in the process of socio-economic development of regions, as well as issues related to enhancing their financial capacity and efficiency. In addition, the scientific and practical foundations of forming the revenue base of local budgets are highlighted. The opportunities to strengthen the revenue base of local budgets through the rational use of the economic potential of regions are substantiated.

Keywords: local budget, tax burden, tax administration, subvention, economic potential of regions, budget loans, local taxes, fiscal factor.

Mamlakatimizda budjet-soliq sohasida olib borilayotgan islohotlar zamirida aholi turmush farovonligini yuksaltirish, iqtisodiy barqarorlik ni ta'minlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning jadal rivojiga keng imkoniyat yaratish maqsadi mujassamdir. Xususan, iqtisodiyotda soliq yukini yanada kamaytirish, soliq solish mexanizmini soddalashtirish hamda soliq ma'murchiligini takomillashtirish borasidagi chora-tadbirlar ana shu maqsad ro'yobiga qaratilmoqda.

Tarmoqlar va mintaqalarni barqaror rivojlantirish hisobidan mahalliy budjetlarning daromad manbaini kengaytirish, o'z-o'zidan mahalliy hokimiyatning turli xildagi ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlarni amalga oshirish imkoniyatini kengaytiradi.

Ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi davlat siyosatining joylardagi samarali ijrosi mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlarining moliyaviy imkoniyatlariga bog'liqdir. Zamonaviy sharoitlarda esa mahalliy budjetlarning daromad bazasini shakllantirish amaliyoti ularning to'liq moliyaviy mustaqilligini ta'minlash bilan birga, hudud iqtisodiy salohiyatidan oqilona foydalanish orqali budjetga tushumlarni ko'paytirishda mahalliy davlat hokimiyati organlari rag'batlantiruvchi tavsifga ega bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu sohadagi muammolarga to'xtalib, "...hududlarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni moliyalashtirish uchun mahalliy budjetlarning mablag'lari yetarli emas", - deb ta'kidlab o'tdilar. Darhaqiqat, bugungi kunda mahalliy budjetlar daromadini oshirish, ularning barqarorligini ta'minlash chora-tadbirlarini amalga oshirish, bunda ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish hamda keng qo'llash orqali ushbu masalaga tizimli yondashish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, davlat moliyasi tizimining dolzarb muammolaridan biri sifatida, mahalliy budjetlar barqarorligini ta'minlash umumiy iqtisodiy va moliyaviy omillarga bog'liq bo'lib, aksariyat iqtisodchilar moliyaviy omillar sifatida daromadlarni budjet tizimi bo'g'inlari o'rtasida taqsimlash tizimini e'tirof etib o'tadilar. Xususan, A.Xayriddinov fikricha, har bir mahalliy ma'muriy hududdagi soliq tizimi tomonidan undirilishi lozim bo'lgan umumdavlat soliqlari bo'yicha soliq summalarining ma'lum bir qismini bevosita mahalliy budjetlarning ixtiyorlariga birlashtirilgan daromadlar ko'rinishida qat'iy hissada va doimiy asosda qoldirilishi oldindan belgilanib qo'yilishi kerakligini ta'kidlaydi. Bunda asosiy urg'u daromadlarni budjet tizimi bo'g'inlari o'rtasida qayta taqsimlashning asosiy kombinatsion variantlaridan biri bo'lgan me'yoriy ajratmalar tizimini takomillashtirishga qaratilmoqda.

Shuningdek, mahalliy budjetlar daromad bazalari barqarorligini ta'minlashda ularning birlashtirilgan daromadlariga ustuvorlik berish maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, me'yoriy ajratmalar va birlashtirilgan daromadlarni takomillashtirish orqali mahalliy budjetlarni daromad bazasini kengaytirish boshqa muqobil qarorlar orasida samarali usullardan biri hisoblanadi. Bu borada A.X.Islamqulov, respublikamizda davlat budjeti daromadlari barqarorligi, turli darajadagi budjet daromadlari mutanosibligini ta'minlash maqsadida markaziy va mahalliy davlat hokimiyatlarining moliya-budjet, budjet-soliq sohalarida vakolatlarini aniq belgilab olish lozimligini ta'kidlaydi. Bunda muallif budjet tizimining bo'g'inlari o'rtasida daromad vakolatlari va xarajat majburiyatlarini optimal taqsimlash tizimini mahalliy budjetlar barqarorligini ta'minlash gorizontida amalga oshirishni ilgari suradi.

Q.A.Usmonov esa, budjet daromadlarini rejalashtirishning ahamiyati to'g'risida to'xtalib, hozirgi kunda budjet daromadlarini rejalashtirish uchun zarur ma'lumotlar bazasini yetarli va sifatli darajada shakllantirish hamda bu boradagi huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va budjet daromadlarini rejalashtirish jarayoni tartibi, usuli, muddati hamda ishtirokchilar vazifalarini aniq ko'rsatib beruvchi huquqiy hujjat qabul qilish lozimligini ilgari suradi. Ayrim iqtisodchilar fikriga ko'ra, mahalliy budjetlarning daromad bazasini mustahkamlashning muhim yo'llaridan biri ma'muriy hududlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish darajasiga

qarab real tarzda tabaqalashtirish imkonini beradigan obyektiv mezonlar tizimiga o'tish hisoblanadi. Professor Sh.A. Toshmatov mahalliy budjetga soliq tushumlarini oshirishga yo'naltirilgan bir qator tadbirlarni keltirib, unda soliqlarni turli darajadagi budjetlar o'rtasida taqsimlash tizimini mahalliy hokimiyatlarning soliq tushumlarini maksimallashtirishdan manfaatdor ligini ta'minlash kontekstida takomillashtirish bo'yicha fikr mulohazalarni berib o'tadi.

Hududlarda mahalliy byudjetlar daromad manbalarini kengaytirish masalasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mavjud daromadlar tarkibida asosiy ulushni soliq tushumlari tashkil etadi. Bunda, ayniqsa, mol-mulk solig'i, yer solig'i, aylanmadan olinadigan soliqlar hamda kichik biznes subyektlaridan tushumlar muhim o'rin egallaydi. Shu bilan birga, ayrim hududlarda daromad bazasining yetarli darajada diversifikatsiya qilinmagani, iqtisodiy salohiyatdan to'liq foydalanilmayotgani kuzatiladi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, mahalliy byudjet daromadlarini oshirishning asosiy yo'nalishlaridan biri — soliq bazasini kengaytirish hisoblanadi. Xususan, ko'chmas mulk obyektlarini to'liq inventarizatsiya qilish, ularning kadastr qiymatini bozor qiymatlariga yaqinlashtirish hamda soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish orqali qo'shimcha daromad manbalarini shakllantirish mumkin.

Shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hududiy byudjetlar daromadlarining barqaror o'sishini ta'minlaydi. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, tadbirkorlik faoliyatining kengayishi yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga, soliq tushumlari hajmini ham sezilarli darajada oshiradi. Bu esa mahalliy byudjetlarning moliyaviy mustaqilligini kuchaytiradi.

Bundan tashqari, hududlarda norasmiy iqtisodiyot ulushining mavjudligi byudjet daromadlarining to'liq shakllanishiga to'sqinlik qilmoqda. Mazkur holatni bartaraf etish uchun soliq ma'murchiligini takomillashtirish, raqamli nazorat tizimlarini joriy etish hamda soliq to'lovchilarni ro'yxatga olish tizimini kengaytirish zarur.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, mahalliy byudjet daromadlarini kengaytirishda quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- soliq va nosoliq tushumlar tarkibini diversifikatsiya qilish;— hududiy iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish;
- investitsiyalarni jalb etish orqali yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish;
- davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma loyihalarini rivojlantirish;
- moliyaviy intizom va byudjet ijrosi ustidan nazoratni kuchaytirish.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar mahalliy byudjet daromadlarini kengaytirish kompleks yondashuvni talab etishini ko'rsatadi. Bunda soliq siyosatini takomillashtirish, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish hamda boshqaruv samaradorligini oshirish orqali barqaror daromad bazasini shakllantirish mumkin.

Respublikamizda markaziy darajada budjetlararo munosabatlar tizimi nisbatan barqarorlashtirilgan bo'lsa-da, mahalliy darajadagi budjetlararo munosabatlar tizimida yechimini kutayotgan muammolar mavjuddir. Ayniqsa nisbatan iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lgan hududlarimizda, manzilli budjet transfertlariga ehtiyojmand tuman va shaharlarimizning mavjudligi ushbu sohadagi islohotlarni tizimli ravishda kuchaytirishni talab qilmoqda.

Yuqorida keltirilgan fikr-mulohazalarni inobatga olgan holda ta'kidlash joizki, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish jarayonida mahalliy budjet hal qiluvchi moliyaviy mexanizm sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Mahalliy budjetlar orqali hududiy darajada ijtimoiy soha obyektlarini moliyalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish, aholi bandligini ta'minlash hamda ijtimoiy himoya chora-tadbirlarini amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

Shu bilan birga, mahalliy budjetlarning barqaror daromad bazasini shakllantirish, soliq va boshqa majburiy to'lovlarning to'liq hamda o'z vaqtida undirilishini ta'minlash, shuningdek, moliyaviy resurslardan oqilona va samarali foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi.

Bundan tashqari, budjet xarajatlarining natijadorligi va shaffofligini ta'minlash, moliyaviy intizomni mustahkamlash hamda mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy mustaqilligini kengaytirish hududlarning ichki resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, mahalliy budjet tizimini mustahkamlash, uning institutsional asoslarini chuqurlashtirish va zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini joriy etish hududlarning barqaror, muvozanatli va uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: 2017. – 104 b.
2. Xayriddinov A.B. Mahalliy budjetlar daromad bazalarining barqarorligini ta'minlash yo'llari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan diss. avtoreferati. –T.: 2011. –b. 13.
3. Islamkulov A.K. Mahalliy budjetlar daromadlari barqarorligini ta'minlash masalalari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2016-yil. http://iqtisodiyot.uz/sites/default/files/maqolalar/43_A_Islamqulov.pdf
4. Usmonov Q.A. Budjet daromadlarini rejalashtirish jarayoni, usullari va ularni takomillashtirish yo'nalishlari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2014-yil. http://iqtisodiyot.uz/sites/default/files/maqolalar/16_Q_Usmonov.pdf
5. Zaynutdinova U.D. Hududlar mahalliy budjet daromadlarini oshirish masalalari // O'zbekiston iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshirishga bank moliya tizimining samarali ta'sirini kuchaytirish. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tezislari to'plami. T.: Moliya, 2017. -b. 90.
6. Toshmatov Sh.A. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishda davlat budjeti daromadlari manbalarini kengaytirish yo'nalishlari // O'zbekistonda moliya sektorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. 2017-yil 10-noyabr. –T.: TDIU, 2017. -b.27-28.
7. Kenjabayev O.T., Fozilov A.F., Alimov O.R. Respublika budjeti va mahalliy budjetlarning daromadlar va xarajatlarini samarali boshqarish masalalari // "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. №1, fevral, 2017-yil. <http://www.interfinance.uz>